

Ergebnisbericht zum Einzelprojekt:

„Selbsthilfegruppen bei Glücksspielstörung in Bayern: Eine qualitative Studie zur wahrgenommenen Wirkungsweise“

Teilprojektnummer: 3.b

Geplante Projektlaufzeit: 01.04.2024 – 31.12.2025

Faktische Projektlaufzeit: 01.04.2024 – 25.03.2026

Projektleitung: Prof. Dr. Larissa Schwarzkopf
Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)

Projektmitarbeiter Andreas Bickl
M.A. Soziologie

Zitationsempfehlung

Schwarzkopf, L., & Bickl, A. (2026). *Selbsthilfegruppen bei Glücksspielstörung in Bayern: Eine qualitative Studie zur wahrgenommenen Wirkungsweise* [Ergebnisbericht]. IFT Institut für Therapieforschung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18872771>

Der Bericht ist voraussichtlich ab April 2026 unter der angegebenen DOI kostenfrei verfügbar.

Ergebnisbericht

„Selbsthilfegruppen bei Glücksspielstörung in Bayern: Eine qualitative Studie zur wahrgenommenen Wirkungsweise“

Zusammenfassung

Zielsetzung: Dysfunktionales Glücksspielverhalten ist mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Belastungen verbunden, zugleich nimmt nur ein kleiner Teil der Betroffenen professionelle Hilfe in Anspruch. Selbsthilfegruppen bieten ein wichtiges, niedrighschwelliges Angebot auf Augenhöhe, doch für Deutschland fehlen bislang systematische Studien zu Wirkprozessen im konkreten Gruppengeschehen. Diese qualitative Studie untersucht daher die **Wirkweise glücksspielspezifischer Selbsthilfegruppen**, indem sie (a) **Hilfesuchen** im Gruppenalltag beschreibt, (b) **Unterstützungspraktiken** identifiziert und (c) das subjektive **Wirkungsempfinden** der Teilnehmenden integrativ verdichtet.

Vorgehensweise: Es wurden von Mai bis Juli 2025 **vier** glücksspielspezifische **Selbsthilfegruppen** in Bayern im Rahmen regulärer Sitzungen **teilnehmend beobachtet**. Die Dokumentation erfolgte primär über Audioaufnahmen, ergänzt durch strukturierte Feldnotizen. Die Audiodateien wurden anonymisiert und KI-gestützt transkribiert. Die Auswertung der **Transkripte** erfolgte mittels **qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz** (12) mit deduktiv-induktiver Kategorienbildung und Konsenssitzungen zur Qualitätssicherung.

Ergebnisse: Über alle Gruppen hinweg zeigte sich ein konsistentes Zusammenspiel von (a) Hilfesuchen, (b) Unterstützungspraktiken und (c) Wirkzuschreibungen: (a) **Hilfesuchen** erscheint als wiederkehrender Interaktionsmodus. Hierbei bringen Gruppenmitglieder **konkrete Problemlagen** ein, die die Gruppe konsequent **handlungsorientiert** („nächste Schritte“) **bearbeitet**. (b) **Unterstützungspraktiken** beinhalten **instrumentell-handlungsorientierte** (Tools, Routinen, Barrieren), **emotional-motivationale** (Stabilisierung, Normalisierung, Reframing, Ermutigung) und **rahmend-normative** (Leitlinien, Rückfalllogiken, Verantwortlichmachung) Formate, die situationsbezogen aktiv eingebracht werden. (c) Das **Wirkungsempfinden** stellt die **prozesshafte Stabilisierung** (Regelmäßigkeit, Wiederholung, Wachsamkeit) in den Vordergrund. Hierbei werden Verstandenwerden, Zugehörigkeit, Orientierung und Strukturgebung als zentrale Wirkdimensionen benannt.

Diskussion: Unsere Beobachtungen bestätigen Hilfesuchen und den **Erhalt pragmatischer Lösungsschritte** als zentrale Wirkdimension der Selbsthilfe. Die besuchten Gruppen übersetzen Hilfesuchen in **konkrete Orientierungsfragen** und bearbeiten diese handlungspraktisch. Hierbei stehen **Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe** und die **gemeinsame Strukturierung** von Belastungen im Zentrum. Ein zentraler Effekt ist zudem, dass Hilfesuchen und -annahme im Zuge positiver Gruppenerfahrungen als „normal“ empfunden und persönliche Krisen als legitime, teilbare Anliegen begriffen werden. Dieser Mechanismus könnte zum Abbau von Stigmata und Sichtbarkeitsängsten beitragen (die bekanntermaßen die frühzeitige Hilfesuche bei Glücksspielproblemen erschweren) und den Zugang zu professionellen Unterstützungsangeboten im Bedarfsfall erleichtern.

Das Wichtigste auf einen Blick

Take Home Messages

- Hilfesuchen ist ein zentraler Modus des Gruppengeschehens: **Probleme** werden als „bearbeitbar“ und „teilbar“ markiert und anschließend auf Umsetzbarkeit zugespitzt.
- Unterstützung wird über drei stabile Prozessformen organisiert: (A1) instrumentelle Übersetzung in **konkrete Schritte**, (A2) emotional-motivationale **Stabilisierung**, (A3) **normative Rahmung/** Moderation (inkl. Rückfalllogiken).
- **Wirkung** wird überwiegend als Präventions- und Stabilisierungseffekt beschrieben, **gebunden** an **Regelmäßigkeit, Wiederholung** und Wachsamkeit – auch bei längerer Spielfreiheit.
- Gruppen **unterscheiden** sich in der **Steuerungslogik** von stärker leitungsstrukturiert über peer-getrieben bis zu peer-narrativ gerahmter Hilfeweg-Orientierung.

Handlungsempfehlungen an Politik und Praxis

- **Sichtbarmachen der Selbsthilfe** durch systematischen und strukturierten Verweis auf (lokale) Angebote durch Institutionen der professionellen Hilfe (Beratungsstellen, stationäre Einrichtungen, etc.).
- Aufbau einer **dauerhaften, strukturierten Kooperationsbeziehung** zwischen **professioneller Hilfe** und Selbsthilfe insbesondere über wechselseitige „Überweisungs“logiken und idealerweise regelmäßige Austauschtreffen (Runder Tisch).
- **Schulungs- und Netzwerkangebote für Gruppenleitungen** bzw. engagierte Gruppenmitglieder auf methodischer und inhaltlicher Ebene zur Unterstützung der Durchführungsqualität.

Ergebnisdissemination

- Streuung der Ergebnisse über die **Selbsthilfekoordination SEKO Bayern** als landesweite Netzwerkstelle der Selbsthilfe in Bayern.
- Weiterleitung der Ergebnisse an den **Betroffenenbeirat Bayern „Stimme der SpielerInnen“** als Vertretung von Betroffenen und Angehörigen im Glücksspielbereich.
- Streuung der Ergebnisse im **Kompetenznetzwerk Glücksspielsucht der LSG** an die eingebundenen Fachstellen sowie weiteren Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe.
- Nutzung der Ergebnisse als Grundlage für ein sich **anschließendes quantitatives Befragungsprojekt**: „Vernetzungspotenziale zwischen Selbsthilfe und professioneller Suchthilfe bei Glücksspielproblemen“ - Quantitative Befragungsstudie zu Kooperationsstrukturen, Barrieren und Chancen.

Einleitung

Repräsentativen Schätzungen zufolge erfüllten in Deutschland 2023 rund 2,4 % der erwachsenen Wohnbevölkerung (18 bis 70 Jahre) die Kriterien einer Störung durch Glücksspielen, weitere 6,1 % zeigten ein riskantes Spielverhalten (1). Derartige Glücksspielprobleme gehen mit erheblichen negativen Konsequenzen wie finanzieller Destabilisierung, erhöhter psychischer Belastung, sozialem Rückzug und eingeschränkter Lebensqualität einher (2; 3). Trotz dieser Belastungen erreichen **professionelle Hilfsangebote** wie Suchtberatung oder psychotherapeutische Behandlung **nur einen kleinen Teil der Betroffenen** (4; 5), was auf individuelle, soziale und strukturelle Barrieren und ein spätes bzw. ausbleibendes Eingreifen bestehender Hilfesysteme hinweist (6).

Selbsthilfegruppen ermöglichen den Austausch mit Gleichbetroffenen auf Augenhöhe und bieten Unterstützung außerhalb formalisierter professioneller Settings (7). Sie gelten als wichtige **Ergänzung**, insbesondere **zur langfristigen Stabilisierung** von Veränderungsprozessen (8; 9), wobei diese Einordnung oft auf **hypothetischen Wirkannahmen** wie **sozialer Unterstützung, Austausch** mit Gleichbetroffenen und **Stärkung von Selbstwirksamkeit** beruht (8; 7). Für Deutschland fehlen systematische Untersuchungen, die diese Wirkannahmen empirisch prüfen (10), wodurch sich eine Wissenslücke ergibt, da Erkenntnisse aus internationalen empirischen Studien (11) nur begrenzt auf den deutschen Kontext übertragbar sind.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende qualitative Studie die Wirkweise glücksspiel-spezifischer Selbsthilfegruppen. Ziel ist es, das subjektive Wirkungsempfinden aus Perspektive der Teilnehmenden zu beschreiben und relevante Unterstützungs- und Bewältigungsprozesse im Gruppenalltag zu identifizieren.

Das Einzelprojekt will folgende Forschungsfragen beantworten:

- Wie wird Hilfesuchen in Gruppensitzungen hergestellt und bearbeitet?
- Welche Unterstützungspraktiken sind im Gruppengeschehen beobachtbar?
- Wie beschreiben Teilnehmende das subjektive Wirkungsempfinden der Selbsthilfegruppe?

Methodik

Setting und Stichprobe

Im Rahmen einer explorativen Studie wurden **teilnehmende Beobachtungen** in **glücksspielspezifischen Selbsthilfegruppen** in Bayern durchgeführt, die sich an volljährige Selbstbetroffene richteten und in Präsenz trafen. Um unterschiedliche Arten von Selbsthilfegruppen abzubilden waren Gruppen der „Anonyme Spieler (GA¹) e. V.“, freie Selbsthilfegruppen sowie einrichtungsgelungene Gruppen (z. B. Fachambulanzen oder Suchthilfeverbände) gleichermaßen teilnahmeberechtigt. Potenzielle Gruppen wurden über bestehende Netzwerke und Kontakte identifiziert (Kompetenznetzwerk Glücksspielsucht

¹ Gamblers Anonymus

in Bayern, Betroffenenbeirat Bayern „Stimme der SpielerInnen“, Fachverband Glücksspielsucht e. V.), teils über Multiplikatorpersonen. Die Auswahl der vier Gruppen erfolgte anhand [vorab definierter Kriterien](#). Berücksichtigt wurden erstens [Gruppentyp und organisatorischer Kontext](#) (GA, freie Gruppe, einrichtungsgebundene Gruppe), um eine möglichst breite Abdeckung verschiedener Formate zu erreichen. Zweitens mussten die Gruppen regelmäßig [in Präsenz abgehalten](#) werden und sich an [Selbstbetroffene](#) richten. Drittens wurden praktische [Durchführbarkeit und Feldzugang](#) einbezogen, insbesondere die Bereitschaft der Gruppe zur Teilnahme und die Möglichkeit, eine reguläre Sitzung zu beobachten. Die Teilnahmebereitschaft wurde per E-Mail oder telefonisch bei Gruppenverantwortlichen erfragt; die Teilnahme erfolgte nach gruppeninterner Rücksprache und informierter Konsensentscheidung.

Datenerhebung und Auswertung

Die [Datenerhebung](#) erfolgte von [Mai bis Juli 2025](#) im Rahmen jeweils einer [regulären Gruppensitzung](#) durch zwei Projektmitglieder in Form von Audioaufnahmen mit ergänzenden strukturierten Feldnotizen. Die anonymisierten [Audiodateien wurden KI-gestützt](#) mit Hilfe der Software [f4 transkribiert](#). Fortfolgend wurden die Beobachtungstranskripte nach einer umfassenden Qualitätsprüfung mit Hilfe von MAXQDA [inhaltsanalytisch ausgewertet](#). Hierbei wurde im Einklang mit dem Ansatz von [Kuckartz](#) (deduktive und induktive Kategorienbildung) ein Kategoriensystem ausgehend von den Forschungsfragen entwickelt, iterativ am Material geprüft und präzisiert (12). Konsensitzungen dienten der Qualitätssicherung und Harmonisierung strittiger Kodierungen.

Ethische Aspekte

Die Studie wurde von der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (Aktenzeichen HochEva2024-10-16WV) am 12.02.2025 für unbedenklich erklärt und gemäß der Deklaration von Helsinki durchgeführt (13). Alle Teilnehmenden erteilten vor der Datenerhebung eine [informierte Einwilligung](#). Die Gruppen erhielten einen [Wertgutschein über 25 € für die Gruppenkasse](#). Die anonymisierten Transkripte wurden auf zugangsbeschränkten Servern des Instituts für Therapieforschung (München) gespeichert.

Die Kernelemente des methodischen Vorgehens umfassen:

- Teilnehmende Beobachtung in vier glücksspielspezifischen Selbsthilfegruppen in Bayern
- Transkription der Audioaufnahmen und Auswertung mittels MAXQDA
- Qualitative Inhaltsanalyse der Transkripte nach Kuckartz (12)

Ergebnisse

Überblick über Gruppen, Teilnehmende und Sitzungen

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurden **vier** **glücksspielspezifische Selbsthilfegruppen** in Bayern begleitet (eine Gruppe im Suchtselbsthilfeverband, eine Gruppe der „Anonyme Spieler (GA) e. V.“ sowie zwei einrichtungsgebundene Gruppen in Fachambulanzen). Insgesamt nahmen **32 Personen** an den beobachteten Sitzungen teil (29 männlich, 3 weiblich). Die wahrgenommene **Altersstruktur** reichte von etwa 20 Jahren bis ins höhere Erwachsenenalter; insgesamt zeigte sich eine heterogene Zusammensetzung mit einem **Schwerpunkt** bei Teilnehmenden **ab ca. 40 Jahren**. Die Teilnehmendenstruktur (überwiegend etablierte Mitglieder vs. einzelne Neuzugänge) unterschied sich zwischen den Gruppen und vereinzelt traten besondere soziodemografische Merkmale hervor (z. B. Migrationshintergrund, mobilitätseingeschränkte Personen).

Die **Sitzungen** dauerten **zwischen 85 und 120 Minuten** (Mittelwert = 96,3 Minuten; eine Sitzung mit Pausenanteil). In der Organisation und Steuerung unterschieden sich die Gruppen: teils stärker leitungsstrukturiert mit klarer Moderationsfunktion, teils stärker peer-getrieben mit längeren Erfahrungs- und Austauschsequenzen.

Hilfesuchen im Gruppengeschehen: Anlässe, Bearbeitung und Interaktionsfolgen

Hilfesuchen zeigte sich übergreifend **als wiederkehrender Interaktionsmodus**, in dem Gruppenmitglieder konkrete Problemlagen, Unsicherheiten oder Entscheidungssituationen in die Runde einbrachten. Charakteristisch war eine **konsequent handlungsorientierte Bearbeitung**: Die Interaktion zielte regelmäßig darauf ab, Orientierung in Richtung konkreter nächster Schritte herzustellen und Umsetzbarkeit zu sichern. Hilfsfragen waren häufig direkt, zugleich aber oft narrativ eingebettet: Teilnehmende schilderten erst Kontext und bisherige Bewältigungsversuche und leiteten daraus eine spezifische Frage ab. Dadurch wurde Hilfesuchen als „situiertere Orientierungssuche“ erkennbar – verbunden mit Belastung, Ambivalenz oder Unsicherheit.

Inhaltlich bezog sich Hilfesuchen besonders häufig auf **Alltagsstruktur** und soziale **Reintegration** nach dem Glücksspiel (z. B. Aufbau sozialer Kontakte, Ersatzaktivitäten), auf **administrative bzw. organisatorische Anliegen** (insb. Sperrungen, formale Schritte) sowie auf **Orientierung zu Hilfewegen und Zugängen**, teilweise unter explizitem Bezug auf Scham- und Schwellenmotive. In der **Bearbeitung** zeigten sich gruppenspezifische Varianten: In **peer-getriebenen Sequenzen** reagierten Gruppenmitglieder häufig mit **Erfahrungswissen** und niedrigschwelligen Heuristiken („was hat mir geholfen?“), die in eine Praxislogik der Aktivierung und des Dranbleibens übersetzt wurden. In stärker **leitungsstrukturierten Sequenzen** wurde Hilfesuchen durch die Gruppenleitung gerahmt, indem Themen gebündelt, Prioritäten gesetzt, Expertisegrenzen markiert und der Austausch auf **konkrete Schritte** gelenkt wurde. Übergreifend war eine Verantwortlichkeitslogik sichtbar: Die **Gruppe** stellt **Optionen**, Tools und Orientierung bereit; die **Umsetzung** wird jedoch konsequent bei der **hilfesuchenden Person** verortet.

Subjektives Wirkungsempfinden: Wirkdimensionen und gruppenspezifische Akzente

Über alle Gruppen hinweg wurde die Selbsthilfegruppe als **zentraler Ort subjektiv erlebter Stabilisierung** gerahmt. **Wirkung** wurde überwiegend nicht als punktueller Effekt beschrieben, sondern, **als prozesshafte Präventions- und Stabilisierungsfunktion**, die an Regelmäßigkeit, Wiederholung und Wachsamkeit gebunden ist – und damit auch bei längerer Spielfreiheit als sinnvoll markiert bleibt.

Wirkzuschreibungen traten besonders häufig in Vorstellungs- und Rundenformaten auf (biografische Rahmung, Krisen-/Rückfallkontext), wurden aber auch in belastungsnahen Situationen aktualisiert (Trigger, Leerlauf/Langeweile, familiäre Belastungen). Inhaltlich bündelte sich das **Wirkungsempfinden** in vier wiederkehrenden Dimensionen: (1) **Verstandenwerden** und Entlastung unter sicheren Kommunikationsbedingungen, (2) **Zugehörigkeit** und Normalisierung („nicht allein sein“), (3) **Orientierung und Modelllernen** am Erfahrungswissen anderer sowie (4) **Struktur, Verbindlichkeit** und Wachsamkeit als Rückfallprophylaxe. Zwischen den Gruppen variierten die Akzente: teils standen „Halt und Verstandenwerden“ im Vordergrund, teils „Aktivierung und Lernen“, teils eine präventive „Reminder“-Logik oder die Betonung von Wiederholung und Wachsamkeit trotz stabiler Abstinenz.

Unterstützungspraktiken: Prozessformen der Unterstützung

Aus dem beobachteten Gruppengeschehen ließen sich drei wiederkehrende Prozessformen rekonstruieren, über die Unterstützung hergestellt und bearbeitbar gemacht wird. Diese Prozessformen traten in der Praxis häufig kombiniert auf und bildeten zusammen eine gruppeninterne Struktur der Stabilisierung.

A1 Instrumentelle/handlungsorientierte Unterstützung:

Diese Prozessform diente der Übersetzung von Belastungen (z. B. Suchtdruck, Spielgedanken, Online-Verfügbarkeit) in **konkrete Handlungsoptionen**. Im Vordergrund standen **Tools, Routinen** und **praktische Strategien** (z. B. Barrieren-/„Hürden“-Logiken, Umgang mit Auslösern, alltagsnahe Schritte). Charakteristisch war, dass Empfehlungen nicht nur genannt, sondern häufig kurz begründet und als pragmatische, umsetzbare Zwischenlösung gerahmt wurden.

A2 Emotional-motivationale Unterstützung:

Hier wurden **Belastungen** wie Überforderung, Selbstzweifel oder Antriebslosigkeit **über Stabilisierung, Normalisierung** und Reframing **bearbeitbar gemacht**. Die Gruppe fungierte als „Haltungsraum“, in dem Veränderung als Prozess plausibilisiert, Dranbleiben gestärkt und Selbstwirksamkeit adressiert wurden. Diese Unterstützung erschien häufig in rahmenden, eher längeren Beiträgen, die Druck reduzierten, aber gleichzeitig **Handlungsspielräume eröffneten**.

A3 Rahmung, Moderation und Normsetzung:

Diese Prozessform umfasste **Deutungs- und Handlungsrahmen**, die von der Gruppenleitung oder erfahrenen Peers gesetzt wurden, um Ambivalenz zu reduzieren und kollektive Leitprinzipien zu stabilisieren (z. B. Rückfalllogiken, Abstinenzorientierung, Umgang mit „kleinen Ausnahmen“). Typisch

war eine **verdichtete Orientierung** mit hoher Direktheit, die in der Gruppe häufig **durch Zustimmung bestätigt** und damit als geteiltes Orientierungswissen gefestigt wurde.

Insgesamt zeigte sich **Unterstützung als sequenziell organisierte Praxis**: Probleme wurden zunächst als legitim und teilbar markiert und anschließend in Handlung (A1), motivationale Stabilisierung (A2) und/oder normative Orientierung (A3) überführt.

Integrative Ergebnisverdichtung

Übergreifend zeigte sich eine **konsistente Prozesslogik**: Gruppenmitglieder brachten Problemlagen als handlungsrelevante Orientierungsfragen ein (**Hilfesuchen**). Daran schlossen **Unterstützungspraktiken** an, die Probleme in umsetzbare Schritte (A1), motivationale Stabilisierung (A2) und/oder normative Orientierung (A3) überführten. **Subjektive Wirkzuschreibungen** standen dazu komplementär: Teilnehmende markierten die Gruppe wiederkehrend als Ressource, die Zugehörigkeit, Reflexion und Rückfallprophylaxe unterstützt. Selbsthilfe erschien im Material damit weniger als punktueller Effekt, sondern als fortlaufende, interaktiv hergestellte Unterstützungspraxis im Alltag, deren Nutzen wesentlich über Regelmäßigkeit und wiederholte Aktivierung plausibilisiert wurde.

Einordnende Bewertung

Unsere Beobachtungen bestätigen die in der Literatur als zentrales Inanspruchnahmemotiv beschriebene **pragmatische Problemlöseorientierung** („nächste Schritte“) (10; 11) als Leitmotiv von Selbsthilfegruppen: Die besuchten Gruppen wirken als Ort **alltagsnaher Bewältigung**, in dem Hilfesuchen wiederkehrend in **konkrete Orientierungsfragen** übersetzt und handlungspraktisch bearbeitet wird. Im Einklang mit früheren theoretischen Arbeiten stehen dabei Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe und gemeinsame Strukturierung von Belastungen im Zentrum (7). Zudem bestätigt sich die Annahme, dass die Gruppen dazu beitragen, **Hilfesuchen** im Zuge positiver Gruppenerfahrungen zu **normalisieren** und persönliche Krisen als legitime, teilbare Anliegen zu verstehen (7; 11). Dieser Mechanismus könnte zum Abbau von Stigmata und Sichtbarkeitsängsten beitragen, die bekanntermaßen die frühzeitige Hilfesuche bei Glücksspielproblemen erschweren (9; 10; 14).

Für die Bearbeitung ist eine klare Arbeitsteilung erkennbar: Die **Gruppenmitglieder** stellen **Erfahrungswissen** und niedrigschwellige Heuristiken bereit, während die **Gruppenleitungen** Themen bündeln, Expertisegrenzen benennen und Beiträge im Hinblick auf konkrete **Umsetzbarkeit** einordnen. Unterstützung wird dabei als **Orientierung zur Selbststeuerung** organisiert, bei der die Gruppe ein Optionenmenü bereitstellt, für dessen eigeninitiative Umsetzung die fragende Person verantwortlich bleibt (8). Insgesamt lässt sich Selbsthilfe primär als aktivierende Ressource zur **Förderung von Handlungskompetenz und Umsetzung** einordnen, nicht als Übernahme von Aufgaben durch Dritte.

Im Einklang mit früheren Studien (11; 15), versteht das subjektive Wirkungsempfinden der Teilnehmenden Selbsthilfe überwiegend als **dauerhafte stabilisierende Ressource** (Verbindlichkeit, Wachsamkeit, Rückfallprävention), die ihren Nutzen prozesshaft und weniger punktuell entfaltet. Auch die speziell im deutschen Kontext betonte Funktion von Selbsthilfe als **Ergänzung zu** (nicht Ersatz für)

professionellen Hilfsangeboten, die insbesondere Motivation, Selbsterkenntnis und Unterstützung in kritischen Phasen adressiert (9; 10), lässt sich empirisch bestätigen. Die von uns beobachteten Wirkzuschreibungen in ritualisierten Formaten (Vorstellungs-/Abschlussrunden) stützen die These, dass soziale Selbstvergewisserung von Zugehörigkeit und Gruppenrelevanz für die Mitglieder essenziell ist (11) und bestätigen Verstandenwerden und Entlastung, Normalisierung und Zugehörigkeit, Orientierung durch Erfahrungswissen sowie Struktur und Verbindlichkeit als Rückfallprophylaxe als zentrale Wirkdimensionen (7; 10).

Die Unterstützungspraktiken folgen gemäß unseren Beobachtungen einem standardisierten Prozess mit aufeinanderfolgenden Schritten: Zuerst wird die Problemlage als berechtigt anerkannt, anschließend wird ein konkreter Orientierungsrahmen in Form von Handlungsempfehlungen („Nächste Schritte“) bzw. Deutungsansätzen entwickelt. Hierbei wird auf ein breites Bündel an instrumentellen (konkrete alltagspraktische Strategien), emotional-motivationalen (Normalisierung, Ermutigung, Reframing) und rahmend-normativen (Leitprinzipien, Ambivalenzreduktion, Verdichtung von Rückfalllogiken) Unterstützungspraktiken zurückgegriffen (8; 11; 15). Zudem werden anscheinend nicht nur der Erhalt von Unterstützung, sondern auch die aktive Beteiligung und das Geben von Unterstützung als nutzbringend erlebt (16; 17). Damit wird das interaktive „Entstehen“ von Unterstützung, das die bisherige Forschung als schwer zugängliche „Black Box“ beschrieben hat (8), greifbar.

Literatur

1. Buth, S., Meyer, G., Rosenkranz, M., & Kalke, J. (2024). *Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung: Ergebnisse des Glücksspiel Survey 2023*. Institut für interdisziplinäre Sucht und Drogenforschung (ISD), Hamburg.
2. Karlsson, A., & Håkansson, A. (2018). Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study. *Journal of Behavioral Addictions*, 7(4), 1091–1099. <https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.112>
3. Goodwin, B. C., Browne, M., Rockloff, M., & Rose, J. (2017). A typical problem gambler affects six others. *International Gambling Studies*, 17(2), 276–289. <https://doi.org/10.1080/14459795.2017.1331252>
4. Schwarzkopf, L., Dauber, H., & Riemerschmid, C. (2025). *Deutsche Suchthilfestatistik 2024: Jahresbericht*. München: IFT Institut für Therapieforchung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17647798>
5. Bijker, R., Booth, N., Merkouris, S. S., Dowling, N. A., & Rodda, S. N. (2022). Global prevalence of help seeking for problem gambling: A systematic review and meta analysis. *Addiction*, 117(12), 2972–2985. <https://doi.org/10.1111/add.15952>
6. Wardle, H., Degenhardt, L., Marionneau, V., Reith, G., Livingstone, C., Sparrow, M., Tran, L. T., Biggar, B., Bunn, C., Farrell, M., Kesaite, V., Poznyak, V., Quan, J., Rehm, J., Rintoul, A., Sharma, M., Shiffman, J., Siste, K., Ukhova, D., & Saxena, S. (2024). The Lancet Public Health Commission on gambling. *The Lancet Public Health*. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00167-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00167-1)
7. Meyer, G., & Bachmann, M. (2011). Pathologisches Glücksspiel: Spielsucht. In G. Meyer & M. Bachmann, *Spielsucht: Ursachen, Therapie und Prävention von glücksspielbezogenem Suchtverhalten* (S. 33–67). Springer.

8. Ferentzy, P., & Skinner, W. (2003). Gamblers Anonymous: A critical review of the literature. *Journal of Gambling Issues*, 9, 1–29. <https://doi.org/10.4309/jgi.2003.9.9>
9. Görgen, H. (2020). Die Glücksspieler Selbsthilfe in Deutschland zwischen Pflicht und Kür. In *selbsthilfegruppenjahrbuch 2020*. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG).
10. Hayer, T., Girndt, L., & Brosowski, T. (2020). *Die Bedeutung der Selbsthilfe in der Versorgung pathologischer Glücksspielerinnen: Nutzen, Grenzen und Optimierungspotenziale* (Endbericht an das Ministerium für Inneres und Sport, Niedersachsen). Universität Bremen.
11. Syvertsen, A., Erevik, E. K., Mentzoni, R. A., & Pallesen, S. (2020). Gambling addiction Norway: Experiences among members of a Norwegian self help group for problem gambling. *International Gambling Studies*, 20(2), 246–261. <https://doi.org/10.1080/14459795.2020.1722200>
12. Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Content Analysis: Methods, Practice and Software* (2nd ed.). SAGE.
13. World Medical Association. (2025). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human participants. *JAMA*, 333(1), 71–74. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.21972>
14. Hing, N., Nuske, E., Gainsbury, S. M., Russell, A. M., & Breen, H. (2016). How does the stigma of problem gambling influence help-seeking, treatment and recovery? A view from the counselling sector. *International Gambling Studies*, 16(2), 263–280. <https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1171888>
15. Schuler, A., Ferentzy, P., Turner, N. E., Skinner, W., Mclsaac, K. E., Ziegler, C. P., & Matheson, F. I. (2016). Gamblers Anonymous as a recovery pathway: A scoping review. *Journal of Gambling Studies*, 32(4), 1261–1278. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9596-8>
16. Hutchison, P., Cox, S., & Frings, D. (2018). Helping you helps me: Giving and receiving social support in recovery groups for problem gamblers. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 22(4), 187–199. <https://doi.org/10.1037/gdn000090>
17. McGrath, D. S., Kim, H. S., Hodgins, D. C., Novitsky, C., & Tavares, H. (2018). Who are the Anonymous? Involvement and predictors of Gamblers Anonymous attendance among disordered gamblers presenting for treatment. *Journal of Gambling Studies*, 34(4), 1423–1434. <https://doi.org/10.1007/s10899-018-9774-y>